

O'QUVCHILARNING IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISH UCHUN QO'LLANILADIGAN INNOVATSIYALAR.

Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich

QDPI o'qituvchisi,

Arabova Azizaxon Abdug'offor qizi

Matematika-infor yo'nalishi. 2-kurs talabasi

Annotatsiya:Maqolada O'zbekiston Respublikasida axborot ta'lim muhiti sharoitida ta'lim tizimini takomillashtirish, masofaviy ta'lim texnologiyalari asosida o'qitishdagi ayrim kamchiliklarni bartaraf etish orqali mustaqil ta'lim samaradorligini oshirish, takroriylik va paralellikka barham berish, o'qituvchilar funksional vazifalarini bajarish samarasini oshirish, xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etishni nazarda tutgan islohotlar va ularni amalga oshirish chora tadbirlari atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, mustaqil ta'lim, axborot ta'lim muhiti, AKT, savodxonlik, kompetensiyalar, masofaviy ta'lim jarayoni.

Yoshlar kelajagi bilan bog'liq har qanday vazifa birlamchi ahamiyatga ega.

Shavkat Mirziyoyev

Biz Amir Temur, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Muhammad Bobur, Nodirabegim, Uvaysiy, Shiroq, To'maris, Islom Abdug'aniyevich Karimov, Shavkat Miromonovich Mirziyoyev kabi daho insonlar avlodlarimiz. Ular yurtimizning yorqin kelajagi uchun harakat qilgan va qilayotgan buyuk shaxslardir. Bunday yorqin, tinch va osoyishta kunlarga kelishimizga ularning qilgan mehnatlari, ishlari va olib borgan va olib borayotgan oqilona siyosatlari sababdir. Hech bir inson o'z-o'zidan buyuk bo'lib qolmaydi. Ularning bu buyukligi ortida ulkan mashaqqatlar, zahmatlar va ularning mehnatlari yotadi.

Hozirgi kunda yoshlarga keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Yosh avlodning sog'lom o'sishi, sifatli ta'lim olishi va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishini ta'minlash, shuningdek, yoshlarning madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari va kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini har tomonlama qo'llab quvvatlashga qaratilgan „ Besh muhim tashabbus “ shular jumlasidandir. O'sib kelayotgan yosh avlod teran fikrli, zehni bo'lishi uchun yaratilayotgan sharoitlar, imkoniyatlar, islohotlar O'zbekiston yoshlari naqadar buyuk yurt farzandi ekanligini eslatib turadi. Yangi O'zbekiston ma'rifatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o'rni shundan iboratki, ularning ongi va yangicha fikrlashlari bilan dunyoning rivojlanish strategiyasi va takomillashuvini

kengaytirish mumkin. Yoshlarga berilgan to'g'ri ta'lim-tarbiya yurt kelajagi uchun buyuk ishlar qilishga undaydi. Shunday ekan yosh avlod Yangi O'zbekistonning poydevori bo'lib xizmat qila oladi.

Hozirgi vaqtda zamonaviy ta'lim sharoitida o'qitish usullari ta'lim maqsadlarini o'zgartirish, kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida qurilgan yangi avlod davlat ta'lim standartini ishlab chiqish bilan bog'liq murakkab davrni boshdan kechirmoqda. Shu sababli ham hozirgi humda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Zero har bir o'quvchi, talaba hamda kadrlar malakasini oshirish, har qanday sharoitda ham eng so'ngi innovatsiyalarni qo'llagan holda yangiliklar yaratishga bo'lgan harakatini oshiradi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari yoshi va ta'lim darajasidan qat'i nazar, individuallashtirishga, o'quv jarayonining masofali va o'zgaruvchanligiga, talabalarning akademik harakatchanligiga qaratilgan.

Ta'lim texnologiyasi axborotlarni o'zlashtirish, ulardan amalda foydalanish, ulardagi yangi ma'no-mazmunlarni hamda axborotlar orasidagi turli bog'liqliklarni ochish orqali yangi axborotlar yaratishga o'rgatish jarayonidan iborat. Aniq ilmiy loyihalashtirilgan, samarali natijani kafolatlovchi, takrorlana oluvchi, ma'lum vaqt va shart- sharoitlarda tashkil etiluvchi pedagogik harakatlar tizimidir Ta'lim jarayoniga zamonaviy ta'lim va axborot texnologiyalarini joriy etish o'qituvchiga bilimning chuqurligi va mustahkamligini ishlab chiqish, faoliyatning turli sohalarida ko'nikma va malakalarni mustahkamlash imkonini beradi; texnologik fikrlashni, o'z ta'lim, o'z-o'zini tarbiyalash faoliyatini mustaqil ravishda rejalashtirish qobiliyatini rivojlantirish; o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda texnologik intizom talablariga qat'iy rioya qilish odatlarini tarbiyalash. Pedagogik texnologiyalarning o'z o'rnida samarali holda qo'llanilishi o'qituvchining o'quv vaqtidan unumli foydalanishi va talabalarning bilim olishida yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

Axborot va texnologiyalar rivojlangan bir pallada komputer texnologiyasiga bo'lgan e'tibor yanada oshdi. Ayni damda o'quvchilarni bilim hamda ko'nikmalarini oshirish har bir pedagog uchun oliy maqsadga aylandi. Shu kunlarda ta'lim sifatini yaxshilash, malakali kadrlarni tayyorlashga bo'lgan talab yanada oshmoqda. Hozirgi kunda har bir sohada yetuk va malakali kadrlarga bo'lgan talab yuqori. Har bir ta'lim muassasasi o'z shart-sharoitlaridan kelib chiqqan holda o'quvchilariga zamonaviy texnologiyani o'rgatish bo'yicha amaliy ishlarni olib boryapti. Bu bilan ularni zamon bilan hamnafas bo'lgan holda ta'lim olishiga undaydi. Texnologiyalar rivojlangan bir pallada uzluksiz ta'lim, mustaqil ta'lim, axborot ta'lim muhiti, AKT, savodxonlik, kompetensiyalar, masofaviy ta'lim jarayoni jadal rivojlanmoqda. Shuningdek **google tarmoqlari** hamda onlayn platformalarda bulutli texnologiyalar asosida o'qitish,

google classroom orqali topshiriqlar berish keng tarzda yo'lga qo'yildi. Bir necha yillar davomida baholashlar ham onlayn platformalarda bo'layotganligi ham zamonaviy texnologiyalar qanchalik rivojlanganligidan dalolat beradi. Juda ko'p yoshlar kompyuter sohasida yutuqlarga erishmoqdalar. Yurtimizda IT sohasining rivojlanayotganligi va oliy ta'lim muassasalarida uni o'qitish yo'lga qo'yilganligi zamonaviy ta'lim naqadar mustaxkamlanayotganini ifodalaydi. Shu o'rinda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning IT yo'nalishi bo'yicha quyidagi: „**Bu ishlarimizni davom ettirgan holda, kelgusi yilda 100 dan ziyod shahar va tumanlarimizda axborot texnologiyalarini chuqur o'rgatadigan zamonaviy o'quv markazlarini tashkil qilamiz. Yoshlarga xalqaro IT sertifikatlarini olish xarajatlarining 50 foizigacha bo'lgan qismi qoplab beriladi. Yaqin ikki yilda „Bir million dasturchi“ loyihasi doirasida 300 ming nafar yoshlar kompyuter dasturlash asoslariga bepul o'qitiladi.**“ fikrlari ham yoshlarga bo'lgan ishonchi beqiyosligini ifodalaydi.

O'qituvchi o'z faniga qiziqishini oshirish orqaligina bilim olishda yaxshi muvaffaqiyatlarga erisha oladi. Shuning uchun ham eng avvalo o'quvchilarni o'z faniga qiziqtirishi hamda faol pedagog bo'lishi zarur. O'quvchilar tomonidan bilim va ko'nikmalarni mustaqil ravishda o'zlashtirishga qaratilgan usullar tizimidan foydalanish kerak. Buning uchun har doim o'z ustida ishlashi va innovatsiyalar yaratish uchun harakat qilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq /Sh.M. Mirziyoyev. - Toshkent: —O'zbekiston, 2016. 56-b.

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston aholisiga Murojaatnomasi. 2020y.29.12

3. Belozertsev, E.P. Kasbiy ta'lim pedagogikasi: darslik

4. Borisova. - M .: ITsPKPS, 2000 .-- 146 p. 3. Gulova, M.N. Innovatsion pedagogik texnologiyalar: darslik.

5. Abdualiyevich Z. M. THE ROLE OF PLAY IN THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE PROCESSES IN CHILDREN //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 9-10.

6.Зокиров М. А. ЎҚУВЧИЛАРДА ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕРЦЕПТИВ АСОСЛАРИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В3. – С. 659-666.

7. Abdualievich Z. M. O 'zbek xalq og 'zaki ijodining xususiyatlari //INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION. – 2021. – T. 2. – №. 2. – C. 338-340.

8. Zokirov M. A. BOLALARDA BILISH JAROYONLARINI RIVOJLANTIRISHDA O'YINNING AHAMIYATI //Oriental Art and Culture. – 2021. – T. 2. – №. 4. – C. 465-470.

9. Abdualiyevich Z. M. CONTENT AND ESSENCE OF THE TOPIC" PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION" //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – T. 2. – №. 04. – C. 300-305.

10. Abdualiyevich Z. M. The need for an innovative approach to improving perceptual abilities aimed at increasing the social activity of students in future teachers //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – T. 14. – C. 213-217.

11. Abdualievich Z. M. Effectiveness of Development of Perceptive Skills Directed to Increase the Social Activity of Students in Future Teachers //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 15. – C. 55-58.

12. Zokirov M. The need for an innovative approach to improving perceptual abilities aimed at increasing the social activity of students in future teachers //Scienceweb academic papers collection. – 2022.

13. Zakirov M. THE METHOD OF DEVELOPMENT OF PERCEPTIVE ABILITIES OF FUTURE TEACHERS AIMED AT INCREASING THE SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS //Science and innovation in the education system. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 29-32.

14. Sh A. et al. ISSUES OF FORMATION OF THE CENTER FOR MASTERING FOREIGN EDUCATIONAL PROGRAMS THAT FORM CIVIL EDUCATION IN STUDENTS IN THE SYSTEM OF PRIMARY EDUCATION IN UZBEKISTAN //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – T. 14. – №. 7.

15. Zakirov M. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF PERCEPTIVE ABILITIES AIMED AT INCREASING THE SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS IN FUTURE TEACHERS //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т.

16. Abdualiyevich Z. M. et al. BO'LG'USI O'QITUVCHILARDA O'QUVCHILARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHGA YO'NALTIRILGAN PERSEPTIV QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т.

17. Зокиров М. А. ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСОСИДА ИЖТИМОИЙ ФАОЛЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ // Oriental Art and Culture. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 491-197.

18. Zokirov M. SSUES OF FORMATION OF THE CENTER FOR MASTERING FOREIGN EDUCATIONAL PROGRAMS THAT FORM CIVIL EDUCATION IN STUDENTS IN THE SYSTEM OF PRIMARY EDUCATION IN UZBEKISTAN // Scienceweb academic papers collection. – 2022.

19. Abdualievich Z. M. EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF PERCEPTIVE ABILITIES AIMED AT INCREASING THE SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS IN FUTURE TEACHERS // Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 12. – С. 612-618.

20. Abdualiyevich Z. M. О ‘QUVCHILARDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH ASOSIDA IJTIMOIIY FAOLLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 330-333.

21. Mirzarahim Abdualiyevich Zokirov BO‘LG‘USI O‘QITUVCHILARNING PERSEPTIV QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK ZARURATI // Oriental Art and Culture. 2023.

22. Mirzarahim Abdualiyevich Zokirov BO‘LG‘USI O‘QITUVCHILARNING PERSEPTIV QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK ZARURATI // Oriental Art and Culture. 2023.

23. PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF DEMOCRATIC VALUES ON THE BASIS OF CIVIL CONCEPTS IN JUNIOR SCHOOL AGE STUDENTS. ZA Nisolmuxammatovich, MM Abduxafizovna... - International Journal of Early Childhood Special ..., 2022

24. M. Zokirov. THE PERCEPTIVE BASIS OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVITY IN PUPILS. 02.07.2022 International Scientific Journal "Science and Innovation". Series B. Volume 1 Issue 3

